

**IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI
INNOVATSION RIVOJLANTIRISH VA UNING O'ZIGA XOS JIHLTLARI**

Alikulov Umrzak Murtazaevich

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi tinglovchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11199351>

Annotatsiya. Mazkur tezisda iqtisodiy islohotlarning hozirgi bosqichida mamlakat iqtisodiyotining muhim sohasi bo'lgan agrar sohani innovatsion asosda rivojlantirish orqali sohani barqaror rivojlantirish va mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masalalari o'rganilgan va ilmiy xulosalar yasalgan.

Kalit so'zlar: globallashuv, iqtisodiyotni modernizatsiyalash va diversifikatsiyalash, yalpi qishloq xo'jaligi mahsuloti, innovatsiyalar, ilmiy-tadqiqot ishlari, resurs tejamkor texnologiyalar, yashil iqtisodiyot, xalqaro standartlar.

**INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN THE MODERNIZATION OF
THE ECONOMY AND ITS SPECIFIC ASPECTS**

Abstract. In this thesis, at the current stage of economic reforms, the issues of sustainable development of the sector and ensuring the country's food security through innovative development of the agrarian sector, which is an important sector of the country's economy, were studied and scientific conclusions were drawn.

Key words: globalization, modernization and diversification of the economy, gross agricultural product, innovations, research and development, resource-efficient technologies, green economy, international standards.

**ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ**

Аннотация. В данной диссертационной работе на современном этапе экономических реформ изучены и научно обоснованы вопросы устойчивого развития отрасли и обеспечения продовольственной безопасности страны за счет инновационного развития аграрного сектора, который является важной отраслью экономики страны. выводы были сделаны.

Ключевые слова: глобализация, модернизация и диверсификация экономики, валовой продукт сельского хозяйства, инновации, исследования и разработки, ресурсоэффективные технологии, зеленая экономика, международные стандарты.

Iqtisodiyot globallashtirishining yangicha sharoitida har qanday mamlakat iqtisodiyotining barqaror taraqqiyotida ishlab chiqarishni tashkil etishning yangicha usul va vositalari muhim o'rin tutadi. Ko'pchilik zamonaviy tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, bugungi kunda ro'y berayotgan innovatsion o'zgarishlar nafaqat jamiyatning ishlab chiqarish kuchlarini o'zgartiradi, balki ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar tizimidagi markaziy bo'g'inni ham ifodalaydi. Shu sababli ham mamlakatimiz rahbari 2018 yilning 28-dekabrda Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomasida: “

Bugun biz davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini tubdan yangilashga qaratilgan innovatsion rivojlanish yo'liga o'tmoqdamiz. Bu bejiz emas, albatta. Chunki zamon shiddat bilan rivojlanib borayotgan hozirgi davrda kim yutadi? Yangi fikr, yangi g'oyaga, innovatsiyaga tayangan davlat yutadi.

Innovatsiya – bu kelajak degani. Biz buyuk kelajagimizni barpo etishni bugundan boshlaydigan bo'lsak, uni aynan innovatsion g'oyalar, innovatsion yondashuv asosida boshlashimiz kerak”-deb, ta'kidlagan edi (1).

Agrar sektorni modernizatsiyalash va barqaror rivojlantirish borasida davlat tomonidan tizimli islohotlarning amalga oshirilishi va sohada tarkibiy o'zgarishlarning amalga oshirilishi natijasida yalpi qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 2004-2018 yillar mobaynida 14 %ga, aholi jon boshiga qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi esa, 2018 yil narxlarida 6,5%ni tashkil etdi. 2018 yil global oziq-ovqat xavfsizligi indeksida O'zbekiston 113 ta mamlakat orasida 80-o'ringa, 23 ta Osiyo va tinch okeani mintaqasi davlatlari o'rtasida esa, 18-o'ringa qayd etilgan.

Mazkur indeks ustida ish olib boruvchi mutaxassislarning fikricha, fermerlarni moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlash imkoniyatlarining mavjudligi, etishtirilayotgan qishloq xo'jalik mahsulotlarining nisbatan kam isrof bo'lishi, oziq-ovqat mahsulotlarining xavfsizligi, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi volatillik darajasining pastligi kabilar O'zbekistonning kuchli tomonlarini ko'rsatsa, qishloq xo'jaligi sohasida amalga oshiriluvchi ilmiy-tadqiqot ishlariga ajratilayotgan davlat mablag'lari ulushining kamligi, korrupsiya elementlarining keng tarqalganligi, uy xo'jaliklarining umumiy xarajatlari tarkibida oziq-ovqat mahsulotlariga xarajatlar salmog'ining yuqoriligi, aholi jon boshiga to'g'ri keluvchi YaIM ko'rsatkichining pastligi mamlakatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash borasida jiddiy tahdidlarni keltirib chiqarishi mumkin (2).

Agrar sektorda innovatsion rivojlanish strategiyasidan kelib chiqib iqtisodiy mexanizmni shakllantirish quyidagi yo'nalishlarda amalga oshishi lozim:

- Innovatsion faoliyatni normativ-xuquqiy tartibga solish tizimini shakllantirish;

- Agrosanoat majmuining respublika va mahalliy darajalarida innovatsion faoliyatni maqsadli-dasturli rivojlantirish ;

- Davlat-xususiy sherikchiligini rivojlantirish.

Qishloq xo'jaligida innovatsion faoliyatni tashkil etish va rag'batlantirishning samarali shakli sifatida davlat-xususiy xamkorligi tamoyili asosida ya'ni davlat mexanizmidan foydalanib innovatsion jarayonlarni rivojlantirishda xususiy biznesni ishtirokini rag'batlantirish, resurslarni birlashtirish, foyda va tavakkalchilikni taqsimlash, raqobat muhitini shakllantirish va shu bilan bir vaqtda-byudjet mablag'laridan samarali foydalanishga turtki beradigan davlat kapitalini ishtiroki bo'lishi lozim. Salohiyatini rivojlantirish chora-tadbirlarini amalga oshirish hisobidan erishilmoqda.

Yangi texnologiyalarni tatbiq qilish ishlab chiqarish samaradorligi, tovar va xizmatlar sifatini oshirishda asosiy omil bo'lib qoldi. Iqtisodiyot real sektorlari davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi iqtisodiy rivojlanishni sustlashtiruvchi omillarning salbiy ta'sirini kamaytirish, innovatsion ishlab chiqarishga mablag'larni sarflash, mamlakatning ishlab chiqarish omillari ta'minotchisi holatidan raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqaruvchi mavqeiga olib chiqadi.

Bugungi kunda fermer xo'jaligi haqli ravishda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining lokomotiviga, uni tashkil etishning asosiy shakliga aylandi. Mamlakatimizdagi jami erlarning 85 foizdan ortig'i, etishtiriladigan qishloq xo'jaligi mahsulotlarining asosiy qismi (don 87,6%, kartoshka 69,9%, sabzavotlar 77,7 %, poliz 76,4%, meva va rezavorlar 94,6 %, uzum 91,5%) aynan fermerlar hissasiga to'g'ri kelmoqda". Shundan kelib chiqqanda, qishloq xo'jaligini istiqboldagi rivoji fermer xo'jaliklarida er, mehnat va moddiy texnika resurslaridan samarali foydalanishni tashkil etish orqali ekinlar, ayniqsa paxta hosildorligini oshirishga, paxtachilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklari moliyaviy ahvolini barqarorlashtirishga, paxtachilik-to'qimachilik klasterlarini yaratishga ko'p jihatdan bog'liqdir.

Iqtisodiy mexanizmning ta'sirchan roli natijasida qishloq xo'jaligida innovatsion faoliyatni tashkil etish va rag'batlantirish shakl va yo'llari tizimini aniqlash imkoni paydo bo'ladi.

Mamlakatimizning agrar innovatsion siyosatini ilmiy-texnika taraqqiyoti talablariga mos rivojlantirishda davlatning muvofiqlashtiruvchi funktsiyalari quyidagi yo'nalishlarda olib borilishi, fikrimizcha, yaxshi samara beradi. Ya'ni:

- ilmiy-texnika yutuqlarini ishlab chiqarish jarayonlariga joriy etishning qisqa, o'rta va uzoq muddatlarga mo'ljallangan yo'nalish va bashorat ko'rsatkichlarini belgilash;

- ishlab chiqarish samaradorligi va mahsulotlar raqobatbardoshligini oshirishga tezkor va kuchli turtki beruvchi innovatsiyalarni tanlash va amaliyotga izchil joriy qilish;

- agrosanoat majmui tarmoqlarining moddiy-texnika bazasini rivojlantirish va investitsiya resurslarini ko'paytirish;
- innovatsiya iste'molchilarining fan va texnika yangiliklarini tatbiq etish imko-niyatlarini kuchaytirish uchun ularning to'lov qobiliyatlarini ta'minlovchi iqtisodiy-moliyaviy mexanizmlarni takomillashtirish va imtiyozlar tizimini qo'llash.

Biroq, bozor munosabatlari va raqobat kurashi ta'sirining muttasil kuchayishi sharoitida inertsiya rivojlantirish stsenariysi sohani intensivlashtirish samarador-ligini oshirish talablariga etarli darajada javob bermaydi. Zotan, bu stsenariy mavjud ishlab chiqarish vositalarini yangilash emas, balki avvalgilarining o'rnini aynan muayyan turdagi o'xshash vositalar bilan qayta tiklashni nazarda tutadi. Shu sabablarga ko'ra ham, bizningcha, mamlakat qishloq xo'jaligining jahon oziq-ovqat bozorida o'zni va raqobatbardoshligini oshirish, aholini dehqonchilik va chorvachilik mahsulotlari bilan, tegishli sanoat tarmoqlarini esa xom ashyo bilan ichki imkoniyatlardan unumli foydalanish evaziga ta'minlash masalalarini hal etishga ustuvorlik berish maqsadga muvofiq.

Buning uchun esa, mamlakatimiz qishloq xo'jaligi moddiy-texnika bazasining hozirgi holatida birinchi navbatda ishlab chiqarish jarayonlarini innovatsiyalar asosida texnik-texnologik tashkil qilish stsenariysiga muvofiq rivojlantirishga muhim yo'nalish sifatida qaralmog'i lozim.

Bu stsenariyning ahamiyati va samarasi shundan iboratki, innovatsiyalar asosida takomillashgan texnika, texnologiyalarni joriy etish, birinchidan, ham resurstejamkorlik, ham qishloq xo'jalik ekinlari va chorva mollarini parvarishlash tadbirlarini o'z vaqtida sifatli bajarish imkoniyatlarini kengaytirsa, ikkinchidan, ekinlar hosildorligi va chorva mollari mahsuldorligini oshirish orqali ularga qilinadigan sarf-xarajatlarni kamaytirib, xo'jalik yuritish sub'ektlarining daromadlilik darajasini yuksaltirishga olib keladi.

Bu o'z navbatida xo'jaliklarning xususiy mablag'lari hisobiga innovatsiyalarni joriy qilish, provardida esa ularning investitsion-innovatsion faolligini oshirish uchun mustahkam zamin yaratadi. Biroq, qishloq xo'jaligini modernizatsiyalash samaradorligini oshirish yo'llari va chora-tadbirlari faqatgina ishlab chiqarish jarayonlarini innovatsiyalar asosida texnik-texnologik tashkil qilish stsenariysiga tayangan holda emas, balki u bilan baravar ravishda majmuaviy innovatsion rivojlantirish stsenariysi nazarda tutuvchi yo'nalishlarni ham hisobga olgan holda amalga oshirilishi lozim.

Keyingi stsenariy o'zining keng qamrovligi jihatdan ham katta afzalliklarga ega bo'lib, u ishlab chiqarish, texnika-texnologiya, selektsiya va genetika, tashkiliy-boshqaruv, axborot-kommunikatsiya, iqtisodiy-ijtimoiy, ekologiya va ayrim vaziyatlarda siyosiy yo'nalishlarga bog'liq innovatsiyalarni uyg'un tarzda joriy qilishga asoslangan. Majmuaviy innovatsion

rivojlantirish stsenariysi doirasidagi innovatsion yo'nalishlar tasnifi va ularni uyg'un tarzda amalga oshirishning ob'ektiv zaruriyati va ahamiyati isbot talab qilmaydigan haqiqatdir.

Xulosa qilib aytish mumkinki, qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlantirish globallashuv sharoitida mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, mehnatni moddiy rag'batlantirish tizimini rivojlantirish, aholini turmush sifati va darajasini yaxshilash, milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligini oshirish pirovardida esa, mamlakatda barqaror iqtisodiy o'sishning ta'minlanishiga olib keladi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomasi. <https://president.uz/uz/lists/view/2228>
2. "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasi" <http://lex.uz/pdfs/4567334>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 5 martdagi "2016-2020 yillarda meva sabzavot va go'sht-sut mahsulotlarining xom-ashyo bazasini yanada rivojlantirish, ularni qayta ishlashni chuqurlashtirish, oziq-ovqat tovarlari ishlab chiqarish va eksport qilishni ko'paytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2505-sonli qarori
4. Абдувохидов А. и др. Қишлоқ хўжалигида иқтисодий ўсиш сифатини аниқлаш ва унинг кўрсаткичлари таҳлили //Iqtisodiyot va ta'lim. – 2022. – Т. 23. – №. 4. – С. 16-31.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH